

QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI

Fayzullayev Murodbek Nematullayevich¹, Aliqulova Zebuniso O'tkirovna², Boytemirov Bilolbek Quvonchbek o'g'li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Buxgalteriya hisobi va audit kafedrasida assistenti;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti talabarlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033210>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi masalalariga bag'ishlangan. Bugungi kundagi iqtisodiy muhitda korxonalarning moliyaviy holatini to'g'ri aks ettirishda asosiy vositalar hisobining muhimligi ortib bormoqda. Tadqiqotning asosiy maqsadi – amaldagi hisob tizimini takomillashtirish orqali asosiy vositalarning hisobga olinishi va ulardan samarali foydalanishni ta'minlash, moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirishga erishishdir.

Kalit so'zlar: asosiy vositalar, xarajatlar, dastlabki qiymati, joriy qiymati, xarajatni tan olish, amortizatsiya, asosiy vositalarning eskirishi.

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования учета основных средств на сельскохозяйственных предприятиях. В современных экономических условиях возрастает значение учета основных средств для точного отражения финансового положения предприятий. Основной целью исследования является совершенствование действующей системы бухгалтерского учета, обеспечение эффективного учета и использования основных средств, повышение достоверности финансовой отчетности.

Ключевые слова: основные средства, затраты, оценка, первоначальная стоимость, текущая стоимость, признание себестоимости, амортизация, износ основных средств.

Abstract. The article is devoted to the issues of improving the accounting and analysis of fixed assets in agricultural enterprises. In today's economic environment, the importance of accounting for fixed assets in accurately reflecting the financial condition of enterprises is increasing. The main goal of the study is to improve the current accounting system to ensure the accounting and effective use of fixed assets, and to increase the reliability of financial statements.

Keywords: fixed assets, costs, valuation, initial cost, current cost, cost recognition, depreciation, depreciation of fixed assets.

Kirish

Mustaqillik yillarida sezilarli darajada rivojlangan respublika agrosanoatining barcha sohalarini, ayniqsa, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini eng zamonaviy va mukammal agrotexnika bilan ta'minlash maqsadida xorijiy davlatlarning ilg'or korxonalarini bilan hamkorlikda bunday texnikalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. mamlakatimizda ishga tushirildi. Shu bilan birga, davlatimiz tomonidan fermer xo'jaliklari uchun texnikadan foydalanishning yangi yo'nalishlari yaratilganini, ya'ni o'z texnikalaridan va boshqa korxonalar va tashkilotlarning texnikalaridan shartnoma asosida foydalanish imkoniyati yaratilganini

ta'kidlash mumkin..Shu bilan birga, qishloq xo'jaligining barcha sohalarini mexanizatsiyalash xalq farovonligini oshirishning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish asosan sug'orma dehqonchilik sharoitida amalga oshiriladi.Suv zahiralarning etarli emasligi mahsulot ishlab chiqarishni ekstensiv usulda, ya'ni yangi ekin maydonlarini yaratish hisobiga ko'paytirish imkoniyatini cheklaydi.Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini to'liq mexanizatsiyalash asosiy vazifalardan biridir. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini mexanizatsiyalashning asosiy maqsadi,sodda qilib aytganda, mahsulot ishlab chiqarishda mehnat sarfini kamaytirishdir.

Hozirgi iqtisodiy sharoitda qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalarni yangilash, ularni samarali boshqarish va ishlab chiqarish salohiyatini oshirish kabi vazifalar turibdi. Bu esa, o'z navbatida, asosiy vositalar hisobi tizimini takomillashtirishni talab etadi. Amaliyotda asosiy vositalarni hisobga olishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va kamchiliklar korxonalar moliyaviy hisobotlarining ishonchliligi va aniq bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, mazkur mavzuning dolzarbligi bevosita asosiy vositalar hisobi jarayonlarini takomillashtirish bilan bog'liqdir.

Qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobi tizimini takomillashtirish bo'yicha nazariy va amaliy asoslarni ishlab chiqish hamda ular yordamida hisob tizimining samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar va tavsiyalarni ishlab chiqishdir. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- asosiy vositalarning mohiyati va ularning iqtisodiy jarayondagi o'rnini o'rganish.
- asosiy vositalar hisobining xalqaro standartlar va milliy qonunchilik talablari bilan muvofiqligini tahlil qilish.
- amaliyotda mavjud asosiy vositalar hisobining holatini o'rganish va aniqlangan muammolarni tahlil qilish.
- asosiy vositalar hisobi jarayonlarini avtomatlashtirish va raqamlashtirish bo'yicha ilg'or tajribalarni o'rganish.
- asosiy vositalar hisobi tizimini takomillashtirishga qaratilgan uslubiy ko'rsatmalar va tavsiyalar ishlab chiqish.

Ilmiy yangiligi asosiy vositalar hisobini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan uslubiy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar bilan bog'liq bo'lib, ular korxonalarining moliyaviy boshqaruv tizimini yaxshilashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari buxgalteriya hisobi va audit sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy qilish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Shunday qilib, ushbu ishda asosiy vositalar hisobi tizimini takomillashtirish orqali korxonalarining moliyaviy barqarorligi va samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy masalalar yoritiladi.

Asosiy vositalar korxonaning moddiy-texnik bazasini shakllantiruvchi muhim resurslardir. Ular ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada asosiy vositalar hisobini takomillashtirish muammolari, ahamiyati va yechimlariga e'tibor qaratiladi.

Asosiy vositalarni hisobga olishda e'tibor beriladigan yana bir masala bu ularning qaysi birlarini eskirish summasini ishlab chiqarilgan mahsulot tan-narxi tarkibiga kiritish yo'li bilan qoplanadi-yu, qaysi birlarini qiymati foyda hisobidan koplanishini aniqlab olishdir. Bu masalalar o'z navbatida asosiy vositalarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'lik xarajatlarni hisobga olishni to'g'ri aniqlash bilan ham bog'lik.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Ko'pgina o'zbek iqtisodchilari o'z ilmiy izlanishlarini asosiy vositalar hisobi va ulardan foydalanishni tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlariga bag'ishlaganlar, ular orasida Ibragimov A., Ochilov I., Qo'ziev I., Rizaev N., Karimov A., Islomov F., Pardaev A., Pardaev B., Kudbiev D., Ismanov

I., G'ulomova F. Urazov K.B., Vaxidov S., Turdiyeva M., Xasanov B., Abdullayev A., Aybeshov X., Abdukarimov B., Bektemirov A, Pardayev M. kabilarni aytish mumkun.[5-6-7]

Shunindek xorijiy iqtisodchilaridan o'z ilmiy izlanishlarini asosiy vositalar hisobi va ulardan foydalanishni tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlariga bag'ishladilar, ulardan: Alisenov A, Babayev Yu., Zaxarov I. , Kondakov N. , Melnik M. , Pisengols M., Saviskaya G. , Sergeev S. , Tolpegina O., Astaxov V. , Govdya V. , Kolesov N. , Kondrakov N., Kuter M. , Labinsev N., Melnik M. , Novodvorskiy V. , Pisengols M. , Polyak G. , Popova L. , Rudanovskiy A. , Saviskaya G. , Sergeev S. , Chursin A. larning ishlari alohida etirof etish mumkun.[1-3-4]

Shunga qaramay, asosiy vositalarni hisobga olish va ulardan foydalanish tahlili bo'yicha munozaralar hali ham davom etmoqda. Bu o'rganilayotgan muammoga iqtisodchilarning turli xil yondashuvlarini, masalan, asosiy vositalarning iqtisodiy mazmuniga (xususan, "asosiy vositalar", "asosiy fondlar" va "asosiy kapital" atamalarini aniqlashga) ko'rsatadi; [8] boshlang'ich narxni shakllantirish; qayta baholashning maqsadga muvofiqligi; asosiy vositalar hisobini hujjatlashtirish; hisobga olinishi, ishlatilishi, mavjudligi hamda ular haqidagi ma'lumotlarni buxgalteriya (moliyaviy) hisobotida aks ettirish masalalaridir.

Materiallar va metodlar

Asosiy vositalar hisobini takomillashtirishning dolzarb masalalari doimiy ravishda tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilib kelingan.

Mamlakatimiz olimlari xam bu borada ilmiy izlanishlar olib borishgan; I.N. Ismanov tomonidan asosiy vositalar hisobini uzoq muddatli aktivlar tarkibida hisobga olishni taklif etilgan: "Uzoq muddatli aktivlar – bu mulkiy qiymatliklar bo'lib, korxonada ishlab chiqarish jarayonida uzoq muddat foydalanish uchun sotib olinadigan, unumdorligi, foyda keltira olishi va nazorat qilinishi mumkinligi bilan tavsiflanadigan mablag'lardir. Shu bilan birga, uzoq muddatli aktivlarning shakllanish tamoyillari va tavsiflanishiga e'tibor qaratish lozim".

Xalqaro amaliyotda ko'chmas mulkni buxgalteriya hisobining ob'ekti sifatida hisobga olishda bir nechta MHXSlardan foydalaniladi, jumladan, MHXS (IAS) 16-sonli "Asosiy vositalar", MHXS (IAS) "Tovar-moddiy zaxiralar", MHXS (IAS) 40- sonli "Investitsiyaviy ko'chmas mulk" va boshqa standartlardan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga asosan asosiy vositalarning boshlang'ich qiymati haqiqiy xarajatlar (MHXS 16-sonli "Asosiy vositalar") yoki qayta baholangan qiymat (MHXS 36-sonli "Aktivlarning qadrsizlanishi") standartlaridagi normalar bilan aniqlanadi

Asosiy vositalar hisobini takomillashtirish bo'yicha buxgalteriya hisobining ishchi schyotlari rejasiga "Asosiy vositalarni ta'mirlash xarajatlari" schyotini kiritish va ushbu schyotga korxonada bo'yicha sarflangan ta'mirlash xarajatlari to'g'risida ma'lumotlarni shakllantirish vazifasini belgilash lozim. Ushbu schyotning debet tomonida jami haqiqiy ta'mirlash xarajatlari va kredit tomonida ushbu xarajatlarni kalb'kulyatsiya ob'ektlariga hisobot oyi oxirida taqsimlashga oid yozuvlarni amalga oshirish amaliyotini joriy etish zarur.

Xalqaro amaliyotda ko'chmas mulkni buxgalteriya hisobining ob'ekti sifatida hisobga olishda bir nechta MHXSlardan foydalaniladi, jumladan, MHXS (IAS) 16-sonli "Asosiy

vositalar”, MHXS (IAS) “Tovar-moddiy zaxiralar”, MHXS (IAS) 40-sonli “Investitsiyaviy ko’chmas mulk” va boshqa standartlardan. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga asosan asosiy vositalarning boshlang’ich qiymati haqiqiy xarajatlar (MHXS 16-sonli “Asosiy vositalar”) yoki qayta baholangan qiymat (MHXS 36-sonli “Aktivlarning qadrsizlanishi”) standartlaridagi normalar bilan aniqlanadi.

Tahlil va natijalar.

Tadqiqot davomida qishloq xo’jaligi korxonalarida asosiy vositalarni samarali hisobga olish va baholash bo’yicha bir qator muhim natijalar olindi:

1. Asosiy vositalarning hisob jarayonini takomillashtirish uchun, avvalo, uning tannarxi yoki boshqacha aytganda dastlabki qiymatini to’g’ri shakllantirish uchun zarur shartlarni belgilanishi kerak. Masalan, asosiy vositalar dastlabki qiymatini shakllantrishda milliy standartlarda asosiy vositalarni demontaj xarajatlarning diskontlangan qiymatlarini kiritilishi nazarda tutilmagan. Mazkur qiymatlar ham xalqaro standartlar talablari asosida dastlabki qiymatga qo’shilishi zarur. Asosiy vositalarni tasniflashda ularning turlariga emas, asosiy etibor ulardan foydalanilish maqsadlariga qaratilishi lozim.

2. Asosiy vositalarni balansda haqqoniy qiymatlarda aks ettirib borish, qayta baholash natijalarini muvofiqlik tamoyili bo’yicha asosiy vositalarning xizmat muddatiga mutanosib shaklda taqsimlanmagan foydaga o’tkazib boorish ham korxonaning investision jozibadorligini oshiradi. Asosiy vositalarni tasniflashda ularning turlariga emas, asosiy etibor ulardan foydalanilish maqsadlariga qaratilishi lozim. “Asosiy vositalarni hisob jarayonini tashkil etishda milliy va xalqaro standartlar talablari orasida juda katta tafovut mavjud. Jumladan, asosiy vositalarning tasniflanishi, asosiy vositalarni kiritilishi jarayonlari, asosiy vositalarga eskirish hisoblash jarayonlari, ijara munosabatlarini hisobga olish masalalarini sanab o’tish mumkin. Asosiy vositalar hisobi moliyaviy hisobning xalqaro standartlari talablaridan kelib chiqib “tarixiy qiymat” yoki “qayta baholash” usullarida hisobga olinishi mumkin. Milliy hisoblar tizimida esa bu haqda ma'lumotlar keltirilmagan. Kiritilishi jarayonida MHXSga ko’ra asosiy vositalar qiymatining yirik qismini tashkil etgan, asosiy vositalardan farqli xizmat muddatiga ega bo’lgan elementlari alohida hisob ob’ekti sifatida kiritilishi va ularga alohida eskirish usullarini qo’llash, asosiy vositalar boshlang’ich qiymati tarkibiga demontaj xarajatlarning diskontlangan qiymatlarini kiritilishi mumkinligi aytilgan bo’lsa, BHMSda bu haqda ham etarli ma'lumotlar keltirilmagan”.

Xalqaro tajribalar talablari bo’yicha asosiy vositalarning hisobini tashkil qilishda asosiy jihatlardan yana biri bu, asosiy vositalarni sotib olinib, foydalanishga topshirgandan keyin amalga oshiriladigan xarajatlar, jumladan ta'mirlash, xizmat ko’rsatish yoki yaxshilanish quyidagi usullarning biri bo’yicha hisobga olinadi:

1. Xarajat sifatida tan olinadi.
2. Kapitallashtiriladi.
3. Jamg’arilgan eskirishni kamaytirilishi sifatida tan olinadi.

Agar korxonadan aktivni foydalanishdan dastlab kutilayotgan bo’lg’usi iqtisodiy naflar oshish extimoli yuqori deb, hisoblansa, xarajatlar tegishli aktivning balans qiymatiga qo’shilishi mumkin. Asosiy vositalar ob’ektlari bilan bog’liq keyin amalga oshiriladigan xarajatlar faqat ular aktivning holatini yaxshilasa, yoki oldindan hisoblangan dastlabki me’yorlarga qaraganda uning unumdorligini oshirsa aktiv sifatida tan olinishi mumkin. Bo’lg’usi iqtisodiy nafni oshirish imkoniyatini yaratadigan yaxshilashga oid misollarga quyidagilarni kiritilishi mumkin:

- asosiy vositalarni foydali xizmat muddatini ko'paytiradigan, shu jumladan uning quvvatini oshiradigan zamonaviylashtirish xarajatlari;

- ishlab chiqariladigan mahsulot sifatini ahamiyatli ravishda yaxshilaydigan qism va birikmalarni mukammallashtirish,

- dastlab hisoblangan ishlab chiqarish xarajatlarni ahamiyatli ravishda qisqartirish imkoniyatini yaratadigan yangi ishlab chiqarish jarayonlarni tadbqiq etish.

Ayrim asosiy vositalar ob'ektlarining qismlari muntazam ravishda almashtirilishi talab etilishi mumkin. Masalan, avtomobillarda filterlar, metal ertish pechlarining futerovkasi ma'lum ishlash soatlari o'tganidan so'ng almashtirilishi kerak bo'lishi mumkin, samolyotlardagi o'rindiklar va oshxona kabi asbobuskunalar samolyotning foydali xizmat muddati davomida bir necha marta almashtirilishi mumkin. Asosiy vositalarning ob'ektlari sifatida binoning ichki devorlarini almashtirish kabi o'zgartirishlarni kamroq takrorlash yoki takrorlanmaydigan qilib almashtirish maqsadida sotib olinishi mumkin.

Tadbirkorlik sub'ekti asosiy vositaning balans qiymatida uning bir qismini almashtirish bo'yicha xarajatlarni ushbu xarajatlar amalga oshirilgan paytda tan olishi kerak, agar bunda xarajatlar tan olish mezonlariga mos kelsa.

Xalqaro tajribada asosiy vositalar ob'ektining ayrim qismlarini almashtirilishi yoki almashtirilmasligidan qat'iy nazar, nuqsonlar paydo bo'lganligini aniqlash uchun muntazam ravishda katta ko'lamdagi texnik ko'riklarini o'tkazish shu ob'ektdan (masalan, atom elektr stansiyalaridan) foydalanishni davom etishning shartlaridan biri bo'lishi mumkin. Har bir katta ko'lamdagi texnik ko'rik o'tkazilganda, u bo'yicha xarajatlar tan olish mezonlari bajarilganda asosiy vositalar ob'ektining balans qiymatida qisman almashtirish sifatida tan olinadi. Har qanday oldingi texnik ko'rik bo'yicha xarajatlarning aktivning balans qiymatidagi qoldig'i (extiyot qismlardan tashqari) hisobdan chiqariladi. Bunday hisobdan chiqarish oldingi tekshiruv xarajatlari ob'ekt sotib olinishi yoki qurilishi paytidagi operatsiyada tan olinganligi yoki olinmaganligidan qat'iy nazar amalga oshiriladi. Zarur bo'lganda, ob'ekt sotib olinishi yoki qurilishi paytidagi balans qiymatiga qo'shilgan texnik ko'rik xarajatlarini aniqlashda shu kabi kelgusi tekshiruv xarajatlarning baholangan summasidan foydalanish mumkin.

Hozirgi amaliyotda amalga oshiriladigan har yilgi joriy ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatishga sarflangan mablag'lar joriy xarajatlar, deb hisoblanadi. Mazkur xarajatlar hisobining ikki usuli mavjud: rezerv tashkil etish yo'li bilan va rezerv tashkil etmaslik yo'li bilan.

Kapital xarajatlar – bu asosiy vositalarni xarid qilish yoki rivojlantirish uchun sarf bo'lgan mablag'lardir. Odatda, kapital xarajatlar ativlar schyotida aks ettirilib balansda ko'rsatiladi, chunki ushbu xarajatlar bilan bog'liq bo'lgan foyda kelgusi davrda olinadi. Bu xarajatlar asosiy vositaning balans qiymatini o'zgartirishga olib keladigan xarajatlar tarkibiga kiradi.

Asosiy vositalarni tamirlashga sarflangan operatsion xarajatlar esa uzoq muddatli aktivlarni hisobot davri mobaynida ishchi holatda saqlab turish bilan bog'liq sarflarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ular sarf-xarajatlar schyotida aks ettirilib, moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotni xarajatlar elementi sifatida e'tirof etiladi.

Bundan ko'rinib turibdiki, asosiy vositalarni shakllantirish bilan bog'liq va uni ekspluatatsiyasi mobaynidagi sarf-xarajatlarni aktivlar qiymatiga solishtirishni to'g'ri aniqlash zaruriyati tug'iladi.

Kapital xarajatlar bilan operatsion xarajatlarni farqlash zaruriyati shundan iboratki, kelgusida daromad olish maqsadida qilingan sarf-xarajatlarni kapitallashtirmasdan, joriy hisobot

davri ichida olingan daromadlar bilan qoplanilsa, u holda joriy davr uchun moliyaviy natijalar soxtalashtirilgan bo‘lib qaladi.

Xulosa va takliflar.

Shunday qilib, asosiy vositalar har bir korxonaga uchun ishlab chiqarish jarayonini va faoliyatini amalga oshirish uchun zarurdir. Asosiy vositalarning optimal soni korxonaning ishlab chiqarish quvvatini oshirish, mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va hokazolarga imkon beradi. Asosiy vositalar hisobini samarali tashkil etish ishlab chiqarilgan mahsulotlar tannarxini aniq hisoblash, asosiy vositalarning holatini o‘z vaqtida nazorat qilish va ularni o‘z vaqtida yangilashga imkon beradi, korxonaga balansida bo‘lgan asosiy vositalar ishlab chiqarish jarayoniga holatiga va munosabatiga qarab buxgalteriya hisobida aks ettiriladi.

Asosiy vositalarni qayta ishlab chiqarish uchun amortizatsiya har oyda xarajat – qoldiq yoki boshlang‘ich bo‘yicha hisoblanadi.

O‘rganilgan muammolarning birinchi guruhi bugungi kunda milliy standartlarini xalqaro standartlar bilan yaqinlashtirishning dolzarb masalasi mavjudligi bilan bog‘liq. Shu munosabat bilan asosiy vositalarni tasniflash, baholash, sintetik va analitik hisobga olish bilan bog‘liq muammolar mavjud. Asosiy vositalarni hisobga olish muammolari ayniqsa dolzarbdir, chunki ishlab chiqarish jarayoni va umuman uning natijasi mehnat vositalarining holatiga bog‘liq. Asosiy vositalarni hisobga olishning tartibga soluvchi jihatlari xalqaro standartlarga mos kelmasligi xorijiy investorlar tomonidan mamlakatimiz hisobotlarini tan olishda, haqiqiy rasmni ma‘lumotlarni taqdim etishda qiyinchiliklarga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLA

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida (yangi tahriri)”. 2016 yil 13 aprel, O‘RQ-404-son. www.Lex.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmoni. www.Lex.uz
3. O‘zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standarti “Asosiy vositalar” 5-sonli BHMS. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2004 yil 20 yanvarda ro‘yxatdan o‘tkazildi, ro‘yxat raqami 1299. 47-punkt. www.lex.uz
4. Alikulov, A., Eshmuradov, U., & Abdushukurov, K. (2024). Improving Cost Accounting for Sales of Agricultural Products in Farms. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, 2(1)
5. Fayzullaev M.N. (2024). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH American journal of business management, 130-137
6. Fayzullaev M.N. (2024). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida asosiy vositalarni modernizatsiyalash xarajatlari hisobi tashkiliy-uslubiy jihatlari AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 138-144.
7. Fayzullayev M. & Alikulov, A. M., (2025). Xalqaro standartlar asosida asosiy vositalarning tashkiliy-uslubiy asoslarini takomillashtirish masalalari. YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT, №5 146-149
8. <https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xojaligi-2021/rtibga>
9. [https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xojaligi-2021/.](https://www.agro.uz/yil-yakunlari-qishloq-xojaligi-2021/)